

ENTRE O MODERNO E O RELIGIOSO: RELAÇÕES ENTRE O ROTEIRO DA FÉ E O PATRIMÔNIO MODERNISTA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE

*Between the modern and the religious: connections between the “roteiro da fé” and the
modernista heritage in Juazeiro do Norte-CE*

*Entre lo moderno y lo religioso: relaciones entre el “roteiro da fé” y el patrimonio
modernista em Juazeiro do Norte-CE*

PINTO, Igor Miranda

Doutorando na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Professor no
Centro Universitário Paraíso - UniFAP
Igor.mp.arq@gmail.com

RESUMO

Juazeiro do Norte, principal município do Cariri Cearense e importante economia do Estado do Ceará, é conhecida pelas romarias, deslocamentos com fins religiosos que atraem milhares de pessoas todos os anos. Existe na cidade, porém, um patrimônio modernista pouco explorado, localizado na região central da cidade, confundindo-se com o Roteiro da Fé, percurso realizado pelos romeiros durante suas peregrinações. Existe, então, a oportunidade de conhecimento do turista que vem ao município participar das romarias, sobre a importância histórica do patrimônio moderno do município. Através de pesquisa de campo, análise cartográfica e revisão bibliográfica, a investigação visa conscientizar a gestão pública e demais pesquisadores sobre a potência do patrimônio moderno do município, bem como a necessidade de sua preservação.

Palavras-chave: Patrimônio moderno. Roteiro da Fé. Juazeiro do Norte.

ABSTRACT

Juazeiro do Norte, the main municipality in Cariri Cearense and important economy in the state of Ceará, is known for its pilgrimages, religious journeys that attract thousands of people Every year. However, there is a little explored modernist heritage in the city, located in the central region, intertwined with the Route of Faith, the route taken by pilgrims during their pilgrimages. Thus, there is an opportunity for tourists who come to the municipality to participate in the pilgrimages to learn about the historical significance of the city's modern heritage. Through field research, cartographic analysis, and literature review, this investigation aims to raise awareness among public authorities and researchers about the potential of the city's modern heritage, as well as the need for its preservation.

Keywords: Modern heritage. Roteiro da Fé. Juazeiro do Norte.

RESUMEN

Juazeiro do Norte, principal municipio del Cariri Cearense y una importante economía del estado de Ceará, es conocida por sus peregrinaciones, desplazamientos con fines religiosos que atraen a miles de personas cada año. Sin embargo, en la ciudad existe un patrimonio modernista poco explorado, ubicado en la región central de la ciudad, confundiendo con el Roteiro da Fé, recorrido realizado por los peregrinos durante sus peregrinaciones. Existe, entonces, la oportunidad de que los turistas que vienen al municipio para participar en las peregrinaciones conozcan la importancia histórica del patrimonio moderno de la ciudad. A través de investigaciones de campo, análisis cartográfico y revisión bibliográfica, esta investigación tiene como objetivo concienciar a las autoridades públicas y a los investigadores sobre el potencial del patrimonio moderno de la ciudad, así como sobre la necesidad de su preservación.

Palabras clave: Patrimonio moderno. Roteiro da Fé. Juazeiro do Norte.

ENTRE O MODERNO E O RELIGIOSO: RELAÇÕES ENTRE O ROTEIRO DA FÉ E O PATRIMÔNIO MODERNISTA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE

Introdução

Juazeiro do Norte, município localizado no Cariri cearense, na porção sul do Estado, é conhecido nacionalmente pela alcunha de “Terra do Padre Cícero”, importante figura que atuou na fundação do território e teve grande relevância política. A região é visitada durante vários períodos do ano por peregrinos religiosos chamados de “romeiros”, que buscam alcançar ou agradecer as graças concedidas pelo “Padim Ciço”, como também é popularmente chamada a figura do Padre Cícero pelos fiéis.

A cidade guarda, porém, outros tesouros para além de suas célebres figuras religiosas, como uma vasta produção artesanal ligada à madeira, ao couro e à palha, e um patrimônio arquitetônico moderno ainda pouco explorado, demonstrado em residências e equipamentos institucionais, como expressam Ribeiro e Coutinho (2019, p. 02):

Apesar de todas essas mudanças, ainda é possível encontrar edificações, em sua maioria de ordem pública, que se destacam pela sua arquitetura com traços modernistas datadas entre as décadas de 70 a 90. Este período no município é marcado pela atuação de políticos com influência local e nacional, que além de demonstrar o seu poder, queriam promover a ideia de uma cidade progressista, cada vez mais urbana e que condissesse com a ascensão econômica que a cidade passava. Mas, atualmente, a maior parte destas edificações encontra-se sucateada, sem ter seu devido valor histórico e arquitetônico valorizados; acresce que, também não houve uma preocupação em manter seus registros e documentos originais.

A pouca preocupação com a manutenção de registros ou quaisquer dados patrimoniais é, também, uma problemática frequentemente encontrada por pesquisadores que desejam estudar a cidade. O tombamento das edificações também não é discutido a contento e na região central há alguns registros de edificações de caráter histórico que foram demolidas para dar lugar a estacionamentos ou construções de estilo contemporâneo, como explica matéria do Diário do Nordeste (2019).

No que diz respeito ao “Roteiro da Fé”, a área corresponde a um perímetro marcado pelas igrejas mais importantes do município, acrescidas da Estátua do Padre Cícero, localizada no topo da Colina do Horto e ponto mais visitado por turistas e romeiros. A maior parte do percurso se encontra na região central da cidade, onde também estão as edificações de caráter moderno. Por esse motivo, o presente artigo visa estabelecer uma relação entre a rota percorrida pelos romeiros e os exemplares modernistas da cidade, com o objetivo de evidenciar a possibilidade de apreciação do patrimônio moderno ao lado da valorização já estabelecida dos bens religiosos.

Para isso, a metodologia utilizada parte primeiramente de uma aproximação ao espaço por meio de análise cartográfica, entendendo a distribuição do Roteiro da Fé e a localização de alguns dos

exemplares da arquitetura moderna no perímetro urbano. Após isso, foram realizadas visitas de campo para apreciação da situação atual dos exemplares modernistas, além da apreciação do roteiro a partir da vivência do espaço. Utilizou-se, também, revisão bibliográfica a partir, principalmente, de artigos para entender o patrimônio moderno de Juazeiro do Norte, visto que a produção sobre a temática não é vasta, e de livros sobre a formação territorial e histórico de Juazeiro do Norte e das romarias.

Espera-se contribuir com a pesquisa acadêmica sobre a temática e alertar tanto a sociedade quanto a gestão pública sobre a importância da valorização e manutenção do patrimônio municipal, visto que ajudam a contar a história da cidade e da própria comunidade que compõe o município de Juazeiro do Norte, mesmo que sua fundação seja recente, datando do ano de 1858.

Juazeiro do Norte

Juazeiro do Norte é o principal município da Região Metropolitana do Cariri (RMC), formada, também pelas cidades de Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri, compreendendo área total de 5.456,01 km², segundo o último censo do IBGE (2010). A RMC apresenta, como núcleo central, a conurbação CRAJUBAR, formada pelos municípios de Crato, Juazeiro e Barbalha, que, juntos, representam um grande vetor de desenvolvimento para toda a região sul do Estado do Ceará.

Embora não seja o maior município em área, Juazeiro do Norte representa a maior importância econômica da região e enquadra-se como o terceiro município com maior número de habitantes do Estado (278.264 habitantes, segundo estimativa do IBGE para 2021), ficando atrás apenas de Caucaia (368.918 habitantes) e da capital Fortaleza, que figura entre as principais capitais brasileiras, com 2.703.391 habitantes (IBGE, 2021). Em termos econômicos, figura como a maior economia do interior do Estado do Ceará e apresenta estabilidade em seu desenvolvimento. Além disso, é notório seu aumento também no que diz respeito ao desenvolvimento imobiliário, apresentando um mercado aquecido e processos de ocupação e verticalização acelerados, o que gera preocupação em termos de planejamento e ordem territorial.

O Plano Diretor de Juazeiro do Norte passa, atualmente, pelo primeiro processo de atualização desde sua implementação, no ano 2000. Essa informação leva à reflexão de que o crescimento da cidade se deu de forma desordenada, dada sua aceleração dentro de duas décadas, mesmo com a ocorrência da pandemia da Covid-19. Os índices urbanísticos já não contemplam o município que se apresenta atualmente, tampouco o zoneamento, que não contempla um controle do processo de verticalização. A Lei de Uso e Ocupação do Solo que ainda está em vigência também não trata das problemáticas atuais no centro da cidade, bem como o Código de Obras. Assim, a dinâmica existente nos mostra que não existe um movimento de preservação ao patrimônio, seja de ordem arquitetônica ou urbanísticas, considerando que a região central é importante como parte do núcleo formador da cidade a partir do seu traçado.

Existe certa discordância dos estudiosos do município quanto à origem do povoado de “Joazeiro”, como foi primeiramente denominada a hoje cidade em homenagem à árvore encontrada no semiárido nordestino e muito resistente à seca. Segundo Amália Xavier, citada em Walker (2010, p.

27), ao sopé da serra do Catolé, hoje Horto, havia uma extensão de terra margeada pelo rio Batateira. “Esta imensa extensão de terra, partindo do município do Crato espraiando-se em direção à Serra de São Pedro, era a fazenda ‘Tabuleiro Grande’, pertencente ao brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro”. A descrição continua, fazendo referência aos juazeiros que deram nome à cidade: “O ponto mais pitoresco da fazenda era uma ligeira elevação do terreno, próximo ao rio Salgadinho, onde havia três grandes juazeiros, formando um triângulo e sobressaindo, entre os demais, pelo tamanho de sua fronde e pela beleza do verde de sua clorofila”. Ali os viajantes procuravam descansar e, logo após, o brigadeiro construiu sua casa, seguida das moradias dos escravizados, espalhados pelas imediações. Após a construção da capela de Nossa Senhora das Dores, o local se desenvolveu e progrediu.

Segundo Walker (2010), Padre Cícero é o fundador do município de Juazeiro do Norte, porém a povoação já existia quando de sua chegada, como posto anteriormente. Existem divergências, porém, sobre a fundação da povoação de Juazeiro a partir do Tabuleiro grande: para uns, atribui-se ao brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro e, para outros, ao primeiro capelão do povoado, o Padre Pedro Ribeiro. Figura popular politicamente e graças aos acontecimentos do “milagre da hóstia”, em que a hóstia teria virado sangue durante a comunhão dada pelo Padre Cícero à Beata Maria de Araújo, o primeiro prefeito da cidade, emancipada em 1911, foi responsável pela atração de vários fiéis, que confiavam ao Padre Cícero Romão Batista a sua devoção.

Desde o início do século XX, Tabuleiro Grande buscava desvincular-se do Crato, tendo como argumento principal o fato de que o povoado se tornara maior e mais importante que a sede. De fato, Tabuleiro Grande apresentou um crescimento surpreendente, chegando a rivalizar até mesmo com a capital Fortaleza. O movimento em prol da emancipação ganhou força em 1909, com a chegada do Padre Alencar Peixoto e de José Marrocos, ambos fundaram o jornal "O Rebate", o qual se tornou o principal difusor do projeto. No mesmo ano, houve uma greve geral da população, causando prejuízos à economia do Crato. Em 1910, foi organizada uma passeata pela emancipação, reunindo aproximadamente quinze mil pessoas. Em 22 de julho de 1911, a emancipação é concedida através da lei nº 1.028, a vila criada passa a se chamar Juazeiro, e Padre Cícero é eleito o primeiro prefeito. A Lei Estadual n.º 1.178, de 23 de julho de 1914, eleva a vila de Juazeiro à categoria de cidade, com a mesma denominação. A denominação "Juazeiro do Norte" só veio com em 30 de dezembro de 1943, por meio do Decreto Estadual nº 1.114 (PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE, 2023, n.p.).

Após breve revisão histórica, é possível perceber que a política e a religião se entrelaçam na cidade de Juazeiro do Norte, que tem no turismo religioso sua base econômica. As romarias são responsáveis por grande parte da movimentação comercial do centro da cidade, mesmo que, para isso, não encontrem infraestrutura e apoio adequados por parte da gestão municipal. A dinâmica está intrinsecamente ligada à figura do Padre Cícero Romão Batista e se dá a partir da área localizada no centro da cidade, batizada de “Roteiro da Fé”

Roteiro da Fé e Romarias

O Roteiro da Fé corresponde a um percurso realizado majoritariamente na área do centro de Juazeiro do Norte, direcionado aos romeiros, peregrinos que visitam a cidade em diversos períodos do ano, sempre relacionados a importantes datas de cunho religioso, como o aniversário do Padre Cícero ou o dia de finados, além do ciclo natalino. Os fiéis são oriundos de vários estados do país, principalmente da região nordeste, e vêm ao município expressar sua fé.

A rota é delimitada pela localização da estátua do Padre Cícero, encontrada no bairro Horto, e cinco principais templos religiosos, localizados entre os bairros Centro e Salesianos: Basílica de Nossa Senhora das Dores (Matriz), Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Capela do Socorro), Igreja de São Miguel, Santuário do Sagrado Coração de Jesus (Igreja do Salesianos) e Santuário de São Francisco das Chagas (Franciscanos).

Figura 1: Distribuição atual do Roteiro da Fé

Fonte: SILVEIRA e GOES, 2018.

O roteiro aparece pela primeira vez como um dos projetos estruturantes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU, 2000), visando a requalificação da região central da cidade, de modo a facilitar a legibilidade dos espaços. Além disso, indicava-se a melhoria do desenho urbano através da garantia de acessibilidade e criação de novos espaços públicos.

A iniciativa compunha, de modo geral, uma preparação para a recepção dos romeiros e para a incrementação do comércio, visto que os turistas religiosos também consomem bastante na região central. Embora seja apresentado como prioritário, o projeto não foi realizado de modo satisfatório

e inúmeros são os problemas relacionados aos deslocamentos, acessibilidade, infraestrutura, saneamento e iluminação por toda a área contemplada pela rota.

O projeto deverá compreender a realidade da Cidade de Juazeiro do Norte, com seu caráter místico, sua religiosidade marcante que impulsiona toda a vida da Cidade desde as manifestações sócio-culturais até a dinâmica da economia; os aspectos físico-geográficos do seu sítio histórico; sua urbanidade mal desenhada e de difícil leitura; sua relação conflituosa entre o uso do solo e o desenho urbano; a evidência do não planejamento e despreparo da Zona Central em absorver a expansão demográfica, a desigualdade social e a globalização econômica. A área onde será implantado este projeto é definida através de um perímetro que conecta os principais centros de romaria religiosa, agregando mais valor e identidade urbana à Zona Central da Cidade de Juazeiro do Norte, com um novo programa que deverá apresentar um pluralismo de usos contemporâneos e configurar uma boa legibilidade arquitetônica para que a cidade exiba, no futuro, uma qualidade contemporânea compatível com o desenvolvimento desejado (PDDU, 2000, n.p.).

Compreendidos por essa rota, seja nas ruas componentes ou em áreas adjacentes, estão alguns exemplares de edificações do período modernista, como a Fundação Memorial Padre Cícero (FMPC) e o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), importantes centros culturais para a cidade e pontos de concentração de pessoas.

O patrimônio moderno juazeirense e o Roteiro da Fé

O movimento modernista emerge na arquitetura brasileira no início do século XX, influenciado por correntes europeias como o Art Nouveau, o Art Déco e, sobretudo, a vanguarda arquitetônica da Bauhaus, trazendo uma estética contemporânea e uma nova concepção espacial para o modo de fazer arquitetura no Brasil. Outra influência significativa foi o movimento moderno francês, a partir da produção de Le Corbusier, entusiasmando uma geração de arquitetos a respeito da relação entre espaço e funcionalidade.

A impulsão do movimento moderno na arquitetura brasileira inclui diversos fatores, como a busca por uma identidade arquitetônica nacional, a influência das vanguardas europeias e a necessidade de adaptação às demandas sociais e tecnológicas da época. O movimento ganhou força durante as décadas de 1930 a 1950, período conhecido como “Era Vargas”. O governo brasileiro, através do Departamento de Cultura e da criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), buscava modernizar o país e promover uma identidade arquitetônica nacional, impulsionando nomes como o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, principal expoente do período (PEDROSA, 2015).

No Ceará, o movimento moderno se expressa a partir do final da década de 1950 com um grupo de arquitetos que trouxeram as práticas a partir do Rio de Janeiro e de Recife, sendo consolidado com a fundação da Escola de Artes e Arquitetura da Universidade Federal do Ceará. As obras desse período de introdução dos ideais modernistas no Estado encontram-se principalmente na capital, Fortaleza, segundo Ribeiro e Coutinho (2018). As autoras continuam afirmando que, em Juazeiro

do Norte, o desenvolvimento arquitetônico data do período entre as décadas de 60 e 90, a partir da vinda de arquitetos egressos da Universidade Federal do Ceará.

No centro da cidade, na região por onde se estende o Roteiro da Fé, estão as principais edificações com características modernistas da cidade, configurando-se em exemplares residenciais e institucionais. Datadas entre as décadas de 1960 a 1980, estão entre os exemplares a Prefeitura Municipal, Edifício Walkiria, Biblioteca Municipal, Mercado Central, Panorama Hotel, Memorial Padre Cícero, Hotel Municipal e o Centro Cultural Banco do Nordeste (RIBEIRO E COUTINHO, 2018).

Figura 2: Biblioteca Municipal, Hotel Panorama e Centro Cultural Banco do Nordeste

Fonte: Autor, 2023.

Perde-se, assim, a oportunidade de relacionar o patrimônio arquitetônico, que faz parte da formação histórica e cultural da cidade, à rota de peregrinação religiosa. Além disso, o centro deixa de exprimir sua pluralidade, resumindo-se ao caráter comercial e religioso, quando apresenta diversidade de arquiteturas.

Existe, também, desconsideração do valor patrimonial das edificações modernistas do centro da cidade por parte da gestão pública. Anjos e Lima (2021), atestam que, mesmo com a existência de um decreto municipal (Decreto nº459/2019) que trata do valor histórico, arquitetônico e cultural das edificações, ainda se observa a descaracterização e destruição do patrimônio, visto que o instrumento legal garante tombamento provisório, apenas.

Os exemplares modernistas existentes no centro de Juazeiro do Norte, na área do Roteiro da Fé, expressam a simbologia de uma fase de apogeu da cidade, representando o caráter urbano e progressista da época. Além disso, pesa o fato de que as edificações reforçavam o urbano em detrimento do rural.

Figura 3: Residências com características modernistas no centro de Juazeiro do Norte

Fonte: Autor, 2023.

As edificações eram formas de expressar o poder político e econômico da época de sua construção, além das transformações que ocorreram no centro histórico da cidade. É possível observar, também, o claro contraste entre os exemplares residenciais modernistas e as casas dispostas em seus entornos. Enquanto o modernismo valorizava uma cultura projetual baseada no conforto térmico e na racionalidade dos ambientes, proporcionando uma residência mais confortável, as casas do entorno apresentam uma cultura construtiva herdada do período colonial, com casas geminadas estilo “porta e janela” que não permitem a circulação adequada de ar e a entrada de iluminação.

Conclusão

A partir da investigação, conclui-se que a cidade de Juazeiro do Norte, embora esteja em crescimento constante, precisa investir na valorização de seu patrimônio histórico e cultural, principalmente no que diz respeito às edificações. A gestão pública negligencia a memória e os símbolos de ordem não-religiosa, perdendo a oportunidade de despertar o interesse de habitantes e turistas quanto à história do município.

Espera-se fomentar o conhecimento e o interesse sobre as edificações junto a roteiros e integrá-las ao roteiro cultural, lugar de direito do patrimônio arquitetônico. Além disso, é necessário estimular a pesquisa e a produção acadêmica sobre o tema, de modo a exercer pressão à esfera pública quanto às atitudes de preservação e integração histórica.

A partir disso, julga-se necessário realizar um estudo avaliando desde a qualidade do entorno em que esses conjuntos estão inseridos até a qualidade dos aspectos arquitetônicos, que podem ser analisados por meio de coleta de dados, entrevistas, questionários e observações. Ademais, é necessário um compromisso do governo, setor privado e sociedade para garantir a manutenção do patrimônio.

REFERÊNCIAS

ANJOS, Kaianara L.; LIMA, Maria Luisa N. **Registros da dimensão simbólica e patrimonial na área central de Juazeiro do Norte/CE**. Revista de Ciência e Tecnologia. Dossiê de Documentação do Patrimônio Cultural. UFRR, 2021.

DIÁRIO DO NORDESTE. **Imóvel histórico deve ser reconstruído em Juazeiro do Norte**. Disponível em <<https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/imovel-historico-deve-ser-reconstruido-em-juazeiro-do-norte-1.2098649>>. Acesso em 23 de junho de 2023.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. **Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juazeiro do Norte**: Termo de Referência - Roteiro da Fé. Juazeiro do Norte, 2000.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **População no último censo**. IBGE, Censo Demográfico 2010.

PEDROSA, Mario. **Arquitetura**: Ensaios críticos: Mário Pedrosa. São Paulo: Cosac Naify, 2015.

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE. **O município**. Juazeiro do Norte, 2023. Disponível em <<https://juazeirodonorte.ce.gov.br/omunicipio.php>>. Acesso em 22 de junho de 2023.

RIBEIRO, Hévila R.C.; MAPURUNGA, Carolina M.B. **Tem modernismo na terra do Padre Cícero?**. Belo Horizonte: ICOMOS Brasil, 2019.

SILVEIRA, Plínio R.G.; GOES, Gérsica V. **Acessibilidade e caminhabilidade no roteiro da fé em Juazeiro do Norte-CE**. Fortaleza: ENEAC Fortaleza, 2018.

WALKER, Daniel. **História da independência de Juazeiro do Norte**. Juazeiro do Norte: HB Editora, 2010.